

Título: “Sistema de inventario para maquinaria, en una empresa manufacturera”.

Área del Proyecto/Investigación: Logística.

Autor 1(Alumno): *Henríquez Félix Ángel Agustín.*

Correo: *angel.henriquez208255@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Zazueta Alvarado María del Carmen.*

Correo: *maría.zazueta@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería industrial y en sistemas.*

Campus: *Empalme.*

Resumen.

En este documento se muestra la presente investigación la cual tiene por objetivo el desarrollar un sistema de inventario para el control y manejo de la maquinaria, el cual permita tener la información necesaria de la maquinaria y equipo dentro de la empresa bajo estudio con el fin de generar y actualizar la base de datos de la maquinaria de la planta, para esto se tomó como base la metodología ABC para el control de inventarios haciéndole unas pequeñas adecuaciones a la misma, debido a que mucha de la información necesaria era restringida por la misma empresa. Para el desarrollo de este proyecto se aplicó una investigación exploratoria y descriptiva, donde se recolecto información de los diferentes equipos en existencia tanto activos como inactivos y donde el sujeto bajo estudio fueron más de 400 máquinas entre las que se encuentran injertadoras, máquinas CNC, máquinas de corte, dobladores manuales y automáticos, etc. con los cuales se pudo estructurar un diagnóstico de la situación interna con los equipos y poder así valorarlos en base a los datos recaudados. Como resultado se pudo determinar la clasificación y cantidad de máquinas en tres categorías Zona A: información completa. Contienen más del 85% de información requerida y se encuentran en libros, Zona B: con información incompleta. Contienen más del 50% de información requerida y no se encuentran en libros y Zona C: deficiente de información. Contiene menos del 50% de información y no se encuentra en libros.

I. Introducción.

En el siguiente capítulo se dará una descripción de la empresa bajo estudio donde se desarrolla el proyecto, el funcionamiento y la situación en la que se encuentra.

1.1 Antecedentes.

El contar con una buena administración de inventarios permite a las empresas conocer con cuánto cuestan y cómo lograr una mejor gestión y administración de lo que se maneja dentro de la empresa, ya sean productos o herramientas.

La compañía bajo estudio es de giro automotriz, se encuentra ubicada en Empalme, Sonora y es un proveedor global líder de sistemas y componentes en diversos mercados industriales y de transporte. Los productos incluyen sellado, suministro de combustible y frenos o sistemas de transferencia de fluidos. La empresa emplea aproximadamente a 23,000 personas en todo el mundo y opera en 21 países. En la planta industrial se cuenta con varios departamentos como lo son calidad, manufactura, logística, recursos humanos, mantenimiento, etc.

Actualmente en la empresa, cuenta con la falta de una buena administración en los inventarios de las máquinas ha llevado a que no se tenga un control de estos, lo cual ocasiona que la información esté esparcida en diferente área de la empresa, con lo cual se dificulta la búsqueda de estas y en ocasiones no se sabe si las máquinas se encuentran activas o no.

La eficiencia del proceso de administración de un sistema de inventarios es el resultado de la buena coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, teniendo como premisas sus objetivos generales. Dada la importancia de los inventarios en el éxito económico de las empresas, es indispensable conocer de forma amplia aspectos relacionados con su administración, métodos de costeo y control. La evaluación y control de esta misma permite orientar la gestión de mantenimiento y definir alternativas de mejora, técnicas y optimizar costos (Lopez, 2018 marzo).

Por lo tanto, el no contar con un reporte concreto de las máquinas con los que se cuentan puede en determinado momento afectar la efectividad de las operaciones, generar costos innecesarios de almacenaje u omitir mantenimientos de las máquinas.

1.2 Planteamiento del problema.

El no tener un control sobre las maquinarias, ha llevado a la empresa a tener falta de información de estas, por lo tanto, no se tiene documentado un listado que contenga la información concreta sobre las máquinas, con información como, por ejemplo, tipo de máquina, número de serie, número de máquina, etc. Por lo cual se desconoce la información de cada una de las maquinarias ya que no todas cuentan con información suficiente o no se ha realizado un inventario de estas mismas.

La empresa bajo estudio cuenta con diferentes áreas donde se encuentra maquinaria de la cual no se conoce su estatus o ubicación, el área encargada de recabar y tener disponible esta información es el área de mantenimiento e ingeniería, la cual la última vez que llevó a cabo un inventario fiscal de maquinaria fue en el año 2019.

Con el paso del tiempo los datos que se puedan tener se empiezan a poner obsoletos, ya que no muestran en forma real la maquinaria activa e inactiva y de las que están activas muchas no cuentan con la información de estas, además que con el transcurso de los años se instalaron nuevas máquinas, otras obtuvieron cambios de ID y otras más se mandan a bodega de la planta, la cual está ubicada en Guaymas, Sonora y sin embargo todavía se contabilizan como si estuvieran en planta.

¿Qué se necesitaría hacer para conocer los datos cuantitativos y cualitativos de las maquinarias con que cuenta la empresa bajo estudio?

1.3 Objetivo.

Desarrollar un sistema de inventario para el control y manejo de la maquinaria, que permita contar con la información necesaria para determinar el estatus del mismo, facilitando así su ubicación dentro de la organización.

II. Método.

En el siguiente capítulo se muestra el sujeto bajo estudio del presente trabajo, los materiales empleados en el transcurso de la investigación y el procedimiento utilizado.

2.1 Sujeto.

Este proyecto se realizó en las diferentes áreas de la empresa bajo estudio, siendo cinco áreas las estudiadas a fondo, dentro de estas se encontraron más de 400 máquinas, entre las cuales se encontraban insertadoras, máquinas CNC, máquinas de corte, dobladores manuales y automáticos, etc.

2.2. Materiales.

Los materiales utilizados en la realización de obtención de datos fueron:

Tabla 1. Materiales y su utilización.

Materiales y equipo	Utilización
Computadora.	Se utilizó para la creación de documentos y archivado de los registros recolectados.
Lista de inventario.	Se utilizó para llevar un registro hecho a mano de las máquinas en existencias.
Etiquetas.	Se utilizó como identificación de máquinas ya registradas.
Layout de planta.	Se utilizó para identificar las áreas de la empresa.
Cámara fotográfica.	Se utilizó para fotografiar los equipos como evidencia.

Cinta métrica.	Se utilizó para medir las dimensiones de las máquinas.
Equipo de protección personal.	Se utilizó para cumplir con las normas de seguridad de la empresa.
Plumas y hojas.	Se utilizó para poder llevar a cabo el primer listado de equipos escritos a mano.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimiento.

El siguiente procedimiento se realizó bajo el estudio de diferentes metodologías, pero enfocado en solo una, la cual se basa en la clasificación de resultados ya sean buenos o malos, se utilizó la metodología ABC la cual se desarrolló en 6 partes las cuales se mostrarán a continuación.

Metodología ABC.

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre otros. Al respecto, refieren además que tener estos inventarios disponibles puede costar, al año, entre 20% y 40% de su valor. Por lo tanto, administrar cuidadosamente los niveles de inventario tiene un buen sentido económico. (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, 2014).

Dentro de los diferentes modelos para ordenar la cadena de suministro, el sistema de clasificación ABC, es una alternativa para las empresas para que diseñen de forma óptima la distribución de los inventarios en almacenes, lo que permite desarrollar estrategias en función del valor y variabilidad de la demanda, lo que permite identificar los artículos que impacten en el valor global (Aceves, 2017).

La metodología ABC es un método para agrupar artículos en tres clases respecto al valor total monetario, con el fin de identificar aquellos artículos que tienen el mayor impacto sobre los costos de inventarios. Un aspecto importante para el análisis y la administración de un inventario es determinar qué artículos representan la mayor parte del valor de este midiéndose su uso en dinero y si justifican su consecuente inmovilización monetaria, de acuerdo con Fucci (1999):

...Estos artículos no son necesariamente ni los de mayor precio unitario, ni los que se consumen en mayor proporción, sino aquellos cuyas valorizaciones (precio unitario x consumo o demanda) constituyen % elevados dentro del valor del inventario total. Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% del total de los artículos, representan un 80% del valor del inventario, mientras que el restante 80% del total de los artículos inventariados, alcanza el 20% del valor del inventario total.

El método de clasificación de productos ABC asume la propiedad estadística conocida como el principio de Pareto, que permite clasificar los productos de manera preliminar acorde con ciertos criterios tales como impacto importante en el valor total, ya sea de inventario, de venta, o de costos. Además, permite generar categorías de productos que necesitarán niveles y modos de control distintos (*Causado, 2015*).

Según Betancourt (2017), define que “el análisis o clasificación ABC es un sistema de administración de inventarios que se basa en el principio de Pareto (Vilfredo Pareto) para categorizar el inventario físico en tres zonas diferentes: Zona A, Zona B y Zona C”.

Zona A: Los más importantes.

Están ahí por su costo elevado, nivel de utilización o gran aporte a las utilidades, en otras palabras, son los artículos de mayor valor. Suele representar el 15% de todas las unidades, aunque su valor generalmente oscila entre el 70 y 80% del valor total del inventario. Reciben mayor atención que los inventarios físicos de otras zonas, como

negociaciones para tener suministro constante, pronósticos de demanda más exactos, revisiones frecuentes, ubicaciones cercanas, mejores condiciones de almacenamiento.

Zona B: Con importancia secundaria.

Son artículos de valor intermedio. Suelen ser entre el 20 y 30% y su valor se ubica entre 15 y 25% del valor total. No tienen las mismas condiciones que el inventario de Zona A, sin embargo, se controlan sus existencias y los costos en sus faltantes. Son objeto de revisión para decidir si ascienden a la zona A o descienden a la C.

Zona C:

Poco importantes. Representan la mayoría del volumen de inventario, pero son los artículos de menor valor. Requieren de poca supervisión.

Criterios de evaluación.

Betancourt (2017) establece criterios para poder segmentar cada producto, por lo cual es estableció los siguientes criterios:

- Clasificación por precio unitario.
- Clasificación por valor total.
- Clasificación por utilización.
- Clasificación por aporte a utilidades.

Segmentación ABC con criterio de utilización.

Los pasos siguientes aplican para un criterio de clasificación por el sistema de utilización; Betancourt (2017) los pasos para los demás criterios son similares:

- Paso 1: Obteniendo los datos. Para un criterio de clasificación por el sistema de utilización necesitarás el uso promedio de cada artículo para los meses de análisis.

- Paso 2: Promediando y ordenando los datos. Promedia los valores de los artículos para los períodos que tienes. Hecho esto, ordénalos de mayor a menor. Este es el preámbulo para el análisis de Pareto.
- Paso 3: Multiplicando por el consumo promedio. Para este método del análisis ABC, multiplicamos el uso promedio unitario con el uso promedio. El consumo promedio es la cantidad promedio de artículos que se utilizan por período. El resultado es el valor de utilización.
- Paso 4: Ordenando de mayor a menor. Se ordena de mayor a menor con base en el valor de utilización de inventario físico por artículo.
- Paso 5: Multiplicando el consumo promedio total por los porcentajes de distribución. Para poder definir la clasificación según el método, toma la cantidad total de consumo promedio y multiplica por tus porcentajes de distribución.
- Paso 6: Categorizando según el consumo promedio por artículo. Clasifica con base en los valores obtenidos del paso 5 y revisando las cantidades de consumo promedio.

Criterios de metodología al proyecto.

Esta metodología se implementó de la manera que tomaría como base el criterio de utilización y su información ya que no se tenía disponible precio de los equipos, por lo cual se estableció que serán categorizados por la siguiente manera:

Zona A: información completa. Contienen más del 85% de información requerida y se encuentran en libros.

Zona B: con información incompleta. Contienen más del 50% de información requerida y no se encuentran en libros.

Zona C: deficiente de información. Contiene menos del 50% de información y no se encuentra en libros.

Se realizó esta metodología mediante el criterio de utilización ya que no se contaba con la información de los precios de las máquinas, por lo cual se optó por la utilización y su información, por lo cual se obtuvieron datos de las máquinas como el tipo de maquinaria que es, número, número serial, etc.

III. Resultados.

En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados aplicando la metodología ABC que se implementó en el proyecto en curso sobre el inventario de maquinaria.

Obtención de los datos.

Para la recolección de datos se empleó una revisión de información de las máquinas activa e inactiva dentro la empresa bajo estudio, al igual se utilizó una base de datos de la empresa en la cual se encontraba una parte de la información necesaria para la recolección de datos para el inventario de máquinas.

La información se recolectó de manera directa en la empresa, con la cual se desarrolló un tipo de censo para las máquinas y personas involucradas por la falta de control de los inventarios y su mala gestión.

Durante la recolección de datos se tomaron en cuenta varios puntos los cuales son los siguientes:

- Id tag.
- Número de máquina.
- Área.
- Id tetakawi.

Figura 2. Diagrama de inventario.

Fuente: Elaboración propia.

Criterios establecidos.

Para el proyecto se estableció que la metodología ABC se implementaría por criterio de utilización con los datos más relevantes del inventario como se muestra a continuación:

Zona A: Información completa. Contienen más del 85% de información requerida y se encuentran en libros (ver tabla 2).

Tabla 2. Máquinas con información completa.

	Descripción	Códig	Nombre (C)	Número de Serial (C)	Asset Number (C)	Pedimentos (C)
A	{ 5033 } Probadora de fuga	5033	Probadora de fuga	3524-2	1033522	212335691007099

Fuente: Elaboración propia.

Zona B: Con información incompleta. Contienen más del 50% de información requerida y no se encuentran en libros (Ver tabla 3).

Tabla 3. Máquinas con información incompleta.

	Descripción	Códig	Nombre (C)	Número de Serial (C)	Asset Number (C)	Pedimentos (C)
B	{ 3312 } Probadora de fuga	3312	Probadora de fuga	-	1033468	212335691012788

Fuente: Elaboración propia.

Zona C: Deficiente de información. Contiene menos del 50% de información y no se encuentra en libros (ver tabla 4).

Tabla 4. Máquinas con información deficiente.

▼	Descripción	Códig	Nombre (C)	Número de Serial (C)	Asset Number (C)	Pedimentos (C)
C	{ 4106 } Probadora de fuga	4106	Probadora de fuga	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

Categoría y porcentaje de las áreas y maquinaria.

Con estos criterios establecidos se administró de la siguiente manera basado en los criterios ya mencionados por lo cual quedó de la siguiente manera teniendo en cuenta que son cálculos totales en base a la metodología ABC.

Con esta información se pudo establecer y categorizar las zonas tomando en cuenta los criterios.

En la zona A (información completa) se cuenta con 261 máquinas con la información requerida y se encuentran en libros, por lo cual el 59% cumple con los criterios establecidos.

En la zona B (información incompleta) se cuenta con 76 máquinas con la información requerida y no se encuentra en libros, por lo cual el 17% cumple de los criterios establecidos.

En la zona C (deficiente de información) se cuentan con 105 máquinas los cuales no cuentan con la información requerida y no se encuentran en libros, por lo cual el 24% de los equipos cumple con los criterios establecidos, pero no cuentan con información.

En la figura 3 y 4 se muestran los resultados con base al porcentaje de la información de las áreas y máquinas recolectadas durante la investigación, con el fin de mostrar la cantidad de información completa e incompleta.

TABLERO COMPARATIVO		%
A	261	59%
B	76	17%
C	105	24%
	442	100%

Figura 3. Tablero comparativo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Gráfico comparativo.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones.

De acuerdo con los datos recabados durante el inventario en la empresa bajo estudio sobre el sistema de inventarios de maquinaria se concluye:

Se obtuvieron los resultados esperados, ya que se logró el objetivo de poder obtener un mejor control de inventario de las máquinas y se logró corregir algunos datos erróneos que se tenían en algunas máquinas de las cuales alguna información no correspondía con ello.

Ahora los empleados tanto administrativos como operativos cuentan con un estatus de la información verídica de las máquinas que se encuentran en piso, ya que cuentan con una documentación actualizada y correcta sobre la información de los equipos y sus ubicaciones.

Con la información recolectada de los equipos se obtuvo la detección de varias máquinas con información errónea e información obsoleta como lo fueron los id de Tetakawi, id tags, entre otros, también durante la recolección de datos se pudo corregir todos esos datos erróneos ya con la información obtenida y revisión detallada de las máquinas, con lo que a su paso se estarían actualizando los datos de la base de datos de los equipos.

En base a la información recolectada y el informe final se pudo realizar la clasificación de las máquinas bajo la “metodología ABC” por información de las máquinas de la cual se estableció que el 59% de los equipos se encuentran en libros o simplemente les falta un dato en la información que se debe de recolectar, el 17% de las máquinas cuentan con información como ID tag, pedimentos, serial, etc.; pero no se encuentra en libros y por último el 24% de las máquinas no cuentan información completa.

Por último, se estableció que la desatención en cuanto orden y disposición fiscal del inventario es una de las causas por las cuales no se tenga una claridad en cuanto al estado y existencia de las máquinas dentro de la planta industrial ya que no se tiene control de estos.

Referencias

- Aceves, C. (2017). El ABC en logística: pasos para una mejor implementación. Recuperado el 7 de junio de 2019, de <http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/78934-el-abc-logística-pasos-una-mejor-implementación>.
- Betancourt, D. F. (30 de marzo de 2017). Análisis o segmentación ABC para la clasificación de inventarios. Recuperado el 05 de octubre de 2022, de Ingenio Empresa: www.ingenioempresa.com/analisis-abc.
- Causado, E. (julio – diciembre de 2015). Modelo de inventarios para control económico de pedidos en empresa comercializadora de alimentos. Rev. Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 163-178. Recuperado el 20 de enero de 2019, de <http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v14n27/v14n27a11.pdf>
- Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales. (2014). Control y manejo de inventarios y almacén. Recuperado el 25 de febrero de 2018, de https://www.academia.edu/36867500/Control_y_manejo_de_inventarios_FIAEP
- Fucci, T. (1999). El gráfico ABC como técnica de gestión de inventarios. Recuperado el 21 de marzo de 2019, de <http://www.ope20156.unlu.edu.ar/pdf/abc.pdf>
- Lopez, J. J. G. (2018, marzo). Administración de inventarios. En el IV Coloquio de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Empresariales.